

YURAK FAOLIYATI VA YURAK PAROKLARI ULARNING TURLARI, PROFILAKTİKASIVA DAVOLASH USULLARI

Abdivaxidov Ma'rufjon Raxmon o'g'li¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash ishi fakulteti talabasi

Asadullaev Asliddin Alisher o'g'li²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash ishi fakulteti talabasi

Xurshidbek Nurmatov Botirali o'g'li³

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash ishi fakulteti talabasi

Norboyev Baxrom Aliqul o'g'li⁴

⁴Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali pediatriya va xalq tabobati fakulteti talabasi

Sindarov Boborahim Mirzabobir o'g'li⁵

⁵Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash ishi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179003>

Annotatsiya: Yurak muskulli a'zo bo'lib, uning devorlari uch qavatdan tashkil topgan: endokard, miokard va epikard. Miokard ko'ndalang targ'il muskullardan iborat bo'lib, skelet muskullaridan fiziologik hossalari bilan farq qiladi. Yurakning ko'ndalang targ'il muskullari: qo'zg'aluvchanlik, o'tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik va avtomatiya hossalarga ega. Qo'zg'alishlarni hosil bo'lishi atipik muskullar peysmekkerlar faoliyati bilan bog'liq. Atipik muskullar yurakni o'tkazuvchi tizimini hosil qiladi. Ular yurakning tugunlarida joylashgan. Yurak ritmini boshqaruvi tugun-sinoatrial tugun hisoblanadi. U atipik hujayralar to'plami, yuqori va pastki kavak venalarni o'ng bo'lmachaga qo'yilayotgan joylar oralig'ida joylashgan.

Kalit so'zlar: Atipik muskullar, atrioventrikulyar tugun, gis tutami, peysmekker potentsiali, kardiomitsitlar, purkine tolalarida, yurak paroklari. Yurak nasos vazifasini bajaradi va ikkitomonlama nasos vazifasini bajaradi yurak-qon tomir tizimi tanadagi qonning doimiy aylanishini ta'minlash. Ushbu tirajga quyidagilar kiradi tizimli aylanish va o'pka qon aylanishi Ikkala zanjir qonni tashiydi, lekin ularni tashiydigan gazlar jihatidan ham ko'rish mumkin. O'pka qon aylanishi o'pkadan kislorod yig'adi va nafas olish uchun karbonat angidridni etkazib beradi. Tizimli zanjir organizmga kislorod tashiydi va nisbatan kislorodsiz qon va karbonat angidridni o'pka zanjiriga qaytaradi. Yurak poroklari — yurakning anatomik tuzilishidagi turg'un nuqson, kamchilik va o'zgarishlar; normal qon oqimiga xalaqit beradi. Tug'ma va orttirilgan Yurak poroklari farq qilinadi.

Asosiy qism:

Yurak muskulli a'zo bo'lib, uning devorlari uch qavatdan tashkil topgan: endokard, miokard va epikard. Miokard ko'ndalang targ'il muskullardan

iborat bo'lib, skelet muskullaridan fiziologik hossalari bilan farq qiladi. Yurakning ko'ndalang targ'il muskullari: qo'zg'aluvchanlik, o'tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik va avtomatiya hossalarga ega. Qo'zg'alishi yurak muskulining qisqarishiga, ya'ni tarangligini ortishi yoki muskul tolasining kalta tortishiga sabab bo'ladi, bu qisqaruvchanlik deb ataladi. Yurak avtomatiyasi. Tashqi ta'sirotlarsiz hujayraning o'zida hosil bo'ladigan impulslar hisobiga yurak muskullarining qisqarishi yurak avtomatiyasi deb ataladi. Agar baqa yuragini ajratib olib, ringer eritmasiga solib qo'yilsa, u bir necha soat qisqarib turishi mumkin. Issiq qonli hayvonlar yuragi ajratib olinib, tegishli sharoitlar yaratilsa, bir necha kun qisqarib turishi mumkin. Yurak avtomatiyasi tabiati hozirgi kungacha to'liqligicha aniqlanmagan. Buni isbotlovchi bir necha nazariyalar mavjud bo'lib (neyron, miogen, gormonal), miogen nazariya to'g'ri deb hisoblanmoqda. Qo'zg'alishlarni hosil bo'lishi atipik muskullar peysmekkerlar faoliyati bilan bog'liq. Atipik muskullar yurakni o'tkazuvchi tizimini hosil qiladi. Ular yurakning tugunlarida joylashgan. Yurak ritmini boshqaruvi tugun-sinoatrial tugun hisoblanadi. U atipik hujayralar to'plami, yuqori va pastki kavak venalarni o'ng bo'lmachaga qo'yilayotgan joylar oralig'ida joylashgan.

Atrioventrikulyar tugun o'ng bo'lmachaning pastki-bo'lmacha va qorincha orasidagi to'siqning o'ng qismida joylashgan. Shu tugunlardan Gis tutami boshlanadi. Gis tutami atrio-ventrikulyar to'siqdan o'tiboq ikki tarmoqqa qorinchalar bo'ylab tarqaluvchi o'ng va chap oyoqlarga bo'linadi. Bu oyoqchalar Purkine tolalarini hosil qilib, qorinchalar miokardiga beradi. Atipik muskul tolalari funksional jixatdan bir hil emas. Sinoatrial tugunning bir necha hujayralari xaqiqiy peysmekrlar hisoblanadi, ya'ni spontan o'z-o'zidan tarzda harakat potensialini yuzaga chiqara oladi. Qolgan xujayralar esa latent boshqaruvchilarga kiradi. Haqiqiy va latent peysmekkerlarda ishga miokardlardan qo'zg'alish ritmlarini hosil bo'lishi bilan farq qiladi. Bu hujayralar diastola vaqtida yuqori ion o'tkazuvchanlik hususiyatiga ega bo'lib peysmekker potensialini sekin diastolik depolyarizatsiyasi hosil bo'lishiga olib keladi. Bu vaqtda mahalliy tarqalmaydigan qo'zg'alish vujudga keladi. Miokard hujayralarini elektrik faolligi. Tabiiy holatda miokard hujayralari ritmik aktiv (qo'zg'algan) holatida bo'ladi. Shuning uchun ham ularning tinchlik potentsiali to'g'risida shartli ravishda gapirish mumkin. Uni kattaligi -90mv ga teng bo'lib, k^+ ionlarining konsentratsiyasi bilan aniqlanadi. Yurakning turli bo'limlaridan mikroelektrodlar yordamida qayd qilingan harakat potentsiali o'zining shakli, amplitudasi va davomiyligi bilan

farq qiladi. Harakat potentsiali yuzaga chiqishi uchun membranani 30 mv gacha depolyarizatsiyalash kifoya. Kardiomitsitlar XP da quyidagi davrlari tafovut qilinadi: 1 davr- tez boshlangich depolyarizatsiya, 2-davr yassilik yoki plato, 3-davr tez repolyarizatsiya, 4-davr tinchlik davri. Membrananing depolyarizatsiyasi natriy-kaliy nasoslarini asta-sekin aktivlashishiga olib keladi. Kalsiy ionlarini sarkoplazmatik retikuladan chiqib, hujayra ichiga kirishi harakat potentsialini yassi (plato) davrini keltirib chiqaradi (2-davr). Yurakning ishchi miokardida (bo'lmacha va qorincha) tinchlik potentsiali nisbatan bir hilda ushlab turiladi. Yurak ritmini yetakchisi vazifasini bajaruvchi sinoatrial tugun sohasida sekin spontan diastolik depolyarizatsiya kuzatiladi.

Yurakning o'tkazuvchi tizimi. Oddiy holatda yurak ritmini yetakchisi vazifasini sinoatrial (sinus, sinoatrial, Keyt-Flek) tugun bajaradi . Tinch holatda bu tugunda vujudga keladigan impulslar soni 60 -80 taga teng. Qo'zg'alishlar avvalo sinoatrial tugunda hosil bo'lishini turli usullar bilan isbotlash mumkin. Gaskel tajribada shu tugunni sovutish yoki isitish yo'li bilan qo'zg'alish birinchi shu yerda hosil bo'lishini isbotladi. Atrioventrikulyar ushlanib qolishning sababi shuki, sinus tuguni tolalari atrioventrikulyar tugun bilan o'zaro tutashmaydi, balki ishchi miokard orqali bog'langan. Ishchi miokard orqali qo'zg'alishlarni o'tish tezligi nisbatan pastroq. Bu esa bo'lmacha va qorinchalarni ketma-ket qisqarishini ta'minlaydi. Ayrim sabablarga ko'ra ikkinchi tartibdagi avtomatiya markazi ham ishdan chiqsa, u holda boshqaruvchilik vazifasini Gis tutami bajara boshlaydi. Gis tutamida qo'zg'alishlar soni minutiga 30-40 tani tashkil qiladi. Agarda Gis tutami ham ishlamay qo'ysa, u holda ritm yetakchilik vazifasi Purkine tolalari zimmasiga tushadi. Bu holda yurak ishlash ritmi tahminan minutiga 20 tani tashkil etadi. Qorinchalar va bo'lmachalar muskul tolalari orqali qo'zg'alishni o'tish tezligi 0,9-1 m/s tashkil etadi, bo'lmacha va qorincha orasidagi tugun tolalarida esa 0,05 m/s, Purkine tolalarida esa 3 m/s ga teng. Purkine tolalarida qo'zg'alishni tez o'tishi qorinchalarni bir vaqtda tez qo'zg'alishini ta'minlaydi. Miokordning refrakterlik davri va ekstrasistola. Yurak miotsitlarini harakat potentsiali 0,3 sek davom etadi. Bu skelet muskullari XP dan Ishlab turgan yurakka uning qisqarishlarini turli davrlarida ta'sirot berilsa, har xil javob olish mumkin. Agar bu ta'sirot sistola vaqtida, ya'ni mutloq refrakter davrida berilsa ta'sirot qancha kuchli bo'lishiga qaramay javob qaytarmaydi. Refrakterlik davri sistola davri bilan bir xil davom etadi. Muskul bo'shasha boshlasa qo'zg'aluvchanlik tiklana boshlaydi va nisbiy refrakterlik davri boshlanadi. Yurak

muskullarining XP 0,3 sek davom etadi. Mutloq refrakterlik davri 0,27 sek davom etadi. Nisbiy refrakterlik davri esa 0,03 sek ga teng. Bu davrda kuchli ta'sirot berilsa yurak muskuli javob qaytara oladi. Juda qisqa vaqt qo'zgaluvchanlikning supernormal davri davom etadi, bu davrda bo'sag'a osti kuchi bilan ta'sir etilsa ham muskul qisqarish bilan javob beradi. Miokard bo'shashgan (diastola) davrda navbatdan tashqari ta'sirot berilsa, yurak barvaqt navbatdan tashqari qisqaradi bu xolat ekstrastola deb ataladi. Ekstrasistola mavjudligi, uni harakteri to'g'risidagi ma'lumotlarni EKGni yozib olish yo'li bilan aniqlash mumkin. 150 marotaba davomliroqdir. Qorinchalarni to'lik qamrab olish vaqti 10 ms ga teng.

Xulosa:

Yurak nasos singari qoni haydab beradigan a'zodir. yurak faoliyatining buzlishi, qonning aylanishini buzlishi olib keladi. qonning a'zolar va to'qimalar borishi buziladi. a'zo va to'qimalarda qonning yetralicha bormasligi, ularni kislorod va ozuqa- moddalar bilan taminlanishi buzilishiga olib keladi. bu jarayonda kislarod va ozuqa- moddalarni yetishmasligi tufali xujayralar asta-sekin nobut bo'ladi. yurakda impulslar ham xosil bo'ladi. Impulslar yurakning quloqchasida hosil bo'ladi. yurak ritimni yetakchisi fazifasida sinoartrial tugun bajaradi. tinch xolatda bu tugunda impulslar soni 60-80 taga teng bo'ladi. Agar bu tugunning o'z faoliyatini buzilishi ya'ni biror tasir natijasida zararlansa, bu tugun boshqaruvchanlik fazifasini artioventrikulyar (Ashoff-Povar) o'z zimmasiga oladi. bu tugunda impulslar soni esa kamayadi. Ya'ni impulslar soni 40-50 tani tashkil qiladi. Ayrim sabablarga ko'ra ikkinchi tartib tartibdagi avtomatiya markazi ham ishdan chiqsa, u holda boshqaruvchilik vazifasini Gis tutami bajara boshlaydi. Gis tutamida qo'zg'alishlar soni minutiga 30-40 tani tashkil qiladi. Agarda Gis tutami ham ishlamay qo'ysa, u holda ritm yetakchilik vazifasi Purkine tolalari zimmasiga tushadi. Bu holda yurak ishlash ritmi tahminan minutiga 20 tani tashkil etadi. Bu jaroyonda yurak faoliyatning buzilishiga olib keladi. yurak faoliyatini buzilishidan turli xil kasalliklar kelib chiqadi. Yurak poroklari — yurakning anatomik tuzilishidagi turg'un nuqson, kamchilik va o'zgarishlar; normal qon oqimiga xalaqit beradi. Tug'ma va orttirilgan Yurak poroklari farq qilinadi. Tug'ma yurak nuqsoni, ya'ni yurak porogi homilaning dastlabki 3 oyligida, bolaning yuragi rivojlanishida ma'lum bir tashqi yoki ichki faktorlar sababli yurakning morfologik o'zgarishidir. Ya'ni, yurakning rivojlanishida turli buzilishlar paydo bo'ladi. Shu sababli farzand tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilish ehtimoli bor. Tug'ma Yurak poroklari homila yuragi va yurak yirik tomirlarining embrional rivojlanish davrida noto'g'ri shakllanishi

natijasida ro'y beradi. Homiladorlikning ilk davrida ona organizmining zaharlanishi, ba'zi kasalliklar bilan og'rishi, ionlovchi nurlarning biologik ta'siri, irsiy kasalliklar va h.k. sabab bo'ladi. Go'daklik davrida (1 yoshgacha) yurak-tomir sistemasining to'la rivojlanmay qolishi (ochiq arterial yo'llar yoki oval teshikning bitmay qolishi) ham Yurak poroklariga kiradi. Orttirilgan Yurak poroklari hayot davrida yurakning xastalanishi, aksari revmokardit, ba'zan ateroskleroz, septik endokardit, zaxm va h.k. kasalliklar oqibatida paydo bo'ladi. Orttirilgan Yurak poroklariga: yurak klapanlarining (yopilish vaqtida) zich berkilmasligi; bo'lmacha qorinchalar (o'ng va chap bo'lmacha qorinchalar) o'rtasidagi teshik yoki asosiy tomirlar chiqish joyining torayishi (stenoz); shu nuqsonlarning aralash bo'lishi, bir yoki bir necha klapanda baravar kamchilik bo'lishi va h.k. kiradi. bu kasalikning belgilari bolalarda tirnoqlarda va yuzlarda ko'karishning paydo bo'lgan bo'ladi. Tomir urishining tezlashuvi, oyoqlarda shish, hansirash kabi yurak yetishmovchiligi belgilari va yurakda shovqin paydo bo'lishi yurak porogi borligidan darak beradi. Agarda ota-ona o'z farzandida tug'ma yurak nuqsoni borligini gumon qilsa, birinchi navbatda peditrnga yoki bolalar kardiologiga murojaat qilishi lozim. Ko'p holatlarda ota-onalar ertaga yoki indinga, keyingi yilga boramiz deyishadi va kech qolishadi. Bunda kasallik asoratlangan va jarrohlik amaliyoti o'tkazib bo'lmaydigan holatga kelib qoladi. Tug'ma yurak nuqsonini qancha erta aniqlab, jarrohlik amaliyoti o'tkazilsa, bolaning reanimatsiya holatidan chiqishi, o'zini tiklashi oson kechadi. Kasallikni erta aniqlash juda muhim. Agar vaqt o'tkazib yuborilsa birinchi navbatda bolaning holati qiyinlashadi. Ikkinchidan, shifokorlar uchun ham murakkablik paydo bo'ladi. Shuning uchun vaqtida aniqlab, oldini olish zarur. Yurak poroklarining klinik ko'rinishi porokning xususiyati, shuningdek, unga sababchi asosiy kasallikning kechishi, bemorning mehnat va dam olish rejimiga bog'liq. Vaqtida terapevtik va jarrohlik usulida davolash bemor ahvolini yengillashtirib, umrini uzaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adobiyotlar:

1. АЛЯВИЯ О. Т, Ш.К.,К,ОДИРОВ, А.А.НИШОНОВА.
2. E.B. BABISKIY " O DAM FIZIOLOGIYASI"
3. A. QODIROV " NORMAL FIZIOLOGIYA"